

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НЕКОТОРЫХ СТАРИННЫХ УСАДЕБНЫХ ПАРКОВ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ РФ ПО КРИТЕРИЯМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ

© 2024. А.А. Гайворонская, Л.Н. Анищенко

На основе многолетних натурных исследований маршрутным методом с использованием геоботанических, лесотипологических, геоэкологических методик описаны компоненты биологической устойчивости лесных сообществ в 15 старинных усадебных парках в пределах Брянской области. Исследованные объекты – антропогенно-трансформированные комплексы, которые сходны и типичны для биогеографических условий нечерноземья по компонентам фиторазнообразия. Сформировавшиеся в результате демулационных сукцессионных процессов лесные сообщества на территории старинных усадебных парков имеют своеобразные признаки, в том числе и касающиеся естественного возобновления видов-доминантов и эдификаторов. На большей части урочищ присутствует средняя степень естественного возобновления, что обеспечивает разновозрастность и относительную саморегуляцию состояния древостоев. Анализ результатов инвентаризации показал отсутствие условий для динамического гомеостатического равновесия в старинных усадебных парках. Основные элементы биоустойчивости – элементы фиторазнообразия, мозаичности в распространении видов, а также разнообразии местообитаний, урочищ ландшафтов и другие – характеризуются низкими значениями. Наиболее благоприятная ситуация с поддержанием гомеостатического равновесия выявлена для парков и лесных сообществ усадьбы Любин Хутор, Ляличи, Корецких, Дуниных-Борковских: относительное биоравновесие поддерживается гетерогенностью структурного, видового (таксономического), ландшафтного разнообразия.

Ключевые слова: биологическая устойчивость, лесные сообщества, старинные усадебные парки, гетерогенность сообществ, Брянская область, Нечерноземье РФ.

Введение. Исследования отечественных и зарубежных авторов, посвященные поиску индикаторных показателей, позволяющих выявить гомеостатическую позицию растительных сообществ, рассматривают структурное и видовое разнообразие биоценозов, зависящих от географических и ландшафтных особенностей местности [1–5]. Наиболее часто упоминаются такие параметры, как видовое разнообразие, эколого-ценотический состав, стабильность эдификаторов и доминирующих видов, создающих и поддерживающих среду [6, 7]. Также отмечается гетерогенность мозаичности почвенного покрова и увеличение сложности лесных структур за счёт валежа и микросукцессионных смен при разной степени разложения древесины. При обобщении разноплановых изысканий в лесных сообществах можно отметить, что все отмеченные процессы, диагностированные вышеописанными показателями, стимулируют в биогеоценозах увеличение межвидовых взаимодействий, в том числе и с участием элементов зооценозов, т.е. создают основу для функционального разнообразия [5, 8, 9].

В зарубежных работах для обозначения возможности поддержания гомеостатического равновесия лесов на антропогенно-преобразованных территориях введён термин «управляемые лесные ландшафты», в которых выявляются виды с «функциональной избыточностью», ключевые виды. Они позволяют прогнозировать стабильность сетевых видовых взаимодействий и служат «лучшими инструментами мониторинга управляемых лесов» [4, 10, 11].

Фитоценозы старинных усадебных парков (УПр) также попадают в категорию «управляемых лесов». Из-за многокомпонентности сложность сформировавшихся в них лесов без лесокультурообразующих мероприятий высока. Однако исследований, которые

выявляют закономерности процессов становления, развития и устойчивости (структурных и видовых особенностей) в усадебных парках, недостаточно. Они касаются в основном таксономического разнообразия. В настоящей работе поставлена цель исследования – выявить элементы биологической устойчивости лесных сообществ в старинных усадебных парках Брянской области (центре староосвоенного региона Нечерноземья РФ) на основе фитоценологического, структурного и геоэкологического разнообразия.

Степень устойчивости лесных сообществ, в том числе и формирующихся в результате естественных сукцессионных процессов в УПр, зависит от способности к адаптациям при стрессовых условиях, а также эффективности саморегуляционных процессов, поддерживаемых не только биологическими факторами, но и ландшафтным разнообразием. В работе впервые проанализированы компоненты ландшафтной структуры, климатических особенностей, сообществ, целостных визуально-эстетических образований в лесных сообществах старинных УПр в регионе, поддерживающих адаптационные возможности лесов для выделения мониторинговых признаков и биодиагностических мероприятий.

Материалы, методы, методики исследований. В течение 2019–2023 гг. продолжались работы, начатые в 2012 г., по обоснованию средообразующей роли усадебных парков (УПр); использованы публикации промежуточных исследований по устойчивости, разнообразию биоэлементов и обустройству экотроп [12–15]. Описание лесных сообществ парковых комплексов приведено ниже. На основании специальных исследований растительного покрова и выполненных геоботанических описаний выявлены разнообразные типы фитоценозов. Общая характеристика флоры УПр была описана ранее [12, 14].

Фитоценозы выделяли для УПр, в которых состояние паркового комплекса позволяет диагностировать его как лесное сообщество: УПр Дуниных-Борковских (УД), УПр Румянцева (УР), УПр Рёвны (УРв), УПр Фоевичи (УФ), УПр Ляличи (УЛ), УПр Корецких (УК). Визуальные характеристики аспектов сообществ в некоторых старинных усадебных парках показаны на рис. 1 и 2.

Рис.1. Вторичные липово-ясеневые леса с травянистым покровом из колокольчика широколистного в усадебном парке Корецких-Быковых Стародубского района Брянской области (А). Усадебный парк имени Дуниных-Борковских Мглинского района, превратившийся в лесное многоярусное сообщество (Б)

Рис. 2. Контур аллеи, сохранённый деревьями в усадебном парке Ляличи Суражского района (А).
Высоковозрастные лесные сообщества из дуба и граба в усадебном парке Любин Хутор
Новозыбковского района (Б).

Исследования осуществляли маршрутным методом с геоботаническими изысканиями и описанием особенностей сложения фитоценозов [16–18]. По итогам лесопатологических, лесо-санитарных и эколого-эстетических исследований вычисляли индексы для лесов УПр, а затем проводили сравнение расчетных данных. Определяли I_c – индекс состояния, который позволяет обосновать общую жизнеспособность насаждений, в частности, применяется только для лесов. По рекомендациям лесоустроителей учёт ведётся по суммарной степени сохранности лесной среды (полнота, сомкнутость крон), степень антропогенной трансформации лесных местообитаний. Значения 7 и выше – леса диагностируются как I класс, устойчивые сообщества. От показателя 1,5 до 6,9 баллов – как II и III класс устойчивости. Индекс «отлично» используется для оценки и динамики механизмов гомеостаза как естественных, так и окультуренных сообществ [19].

На пробных площадях (ППр) описывали данные по фитоценозу. При выявлении лесотаксационных показателей отмечали густоту, цвет кроны площадных деревьев, облиственность (охвоенность), повреждённость листвы, наличие некрозов, относительные приросты побегов и стволов, возраст хвои. Эстетические данные по древесным видам. По всем признакам жизненности (обобщённые экопоказатели) рассчитывали индекс – средняя категория состояния фитоценозов ($СрК$). Интервальные значения по признакам жизненности: до 1,8 – здоровые сообщества, от 1,9 до 2,8 – ослабленные, от 2,9 – сильно ослабленные.

При анализе флористического состава приводили показатели экорежимов, спектра эколого-биологических элементов, вычисляли показатели сходства. Для номенклатуры сосудистых растений использована общепринятая сводка П.Ф. Маевского [20].

При комплексной оценке УПр применяли методики М. А. Лося (2013), который предложил обследовать природно-территориальные образования, в том числе и рекреационные объекты, охраняемые территории в направлении суммы компонентов

рельефа, климата, ценозов, а также как целостные визуально-эстетические образования [21]. Впервые применены показатели степени мозаичности ландшафта (МЛ) – отношение числа контуров ландшафтных комплексов (ЛК) к площади биосистем (П) (или объектов). Изучение рекреационной привлекательности (РП) парков проводили по методике И.И. Зиганшина и Д.В. Иванова (2017), учитывающей сумму баллов за показатели в пяти группах [21].

Статистическую обработку проводили по стандартным методикам, осуществляли корреляционный анализ.

Результаты исследований и их обсуждение. В районе описательных эколого-ботанических работ в УПр выделены три сообщества из шести классов лесов, установленных для территории Брянской области.

Из класса Дубово-буковые леса (*Quercus-Fagetea*) распространены лещиновососновые (*Corylo avellanae – Pinetum sylvestris*), здесь доминирует: *Pinus sylvestris* L. (3), *Corylus avellana* L. (4), *Quercus robur* L. (+), *Stellaria holostea* L. (2), *Athyrium filix-femina* (L.) Roth (1), *Maianthemum bifolium* (L.) F. W. Schmidt (+), *Milium effusum* L. (+). *Convallaria majalis* L. (r), *Stachys sylvatica* L. (r) и др.

Сообщества принадлежат к союзу дуба черешчатого с липой (*Quercus roboris-Tilion cordatae* Solomeshch et Laivinsh 1993 ex Bulokhov et Solomeshch 2003), распространены на серых лесных почвах с лёгким суглинком. Первый ярус сформирован *Quercus robur*, второй – *Tilia cordata* Mill. В ассоциации липо-дубовых лесов во всех старинных парковых комплексах пространственная структура сообществ союза сформирована 6 ярусами, с *Quercus robur* первый ярус высоких деревьев формирует *Pinus sylvestris* и *Fraxinus excelsior* L. Хорошо развит подлесок с *Corylus avellana* и *Euonymus verrucosus* Scop., *Lonicera xylosteum* L. В ярусах травостоя доминируют неморальные виды, такие как *Carex pilosa* Scop., *Paris quadrifolia* L., *Aegopodium podagraria* L., *Galeobdolon luteum* Huds. и другие. Фактически очертания аллей всех парков, в том числе и в усадьбе Любин Хутор, уже не просматриваются, так как заняты деревьями второй величины и подлеском.

В дубово-лещиновых сообществах (*Quercus robur – Corylus avellana*) доминируют: *Quercus robur* (4), *Corylus avellana* (5), *Asarum europaeum* L. (3), *Convallaria majalis* (+), *Milium effusum* (+), *Geum urbanum* L. (+), *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott (r) и др. В ассоциациях дубово-медуничных (*Pulmonaria obscura – Quercetum roboris*) часто выделяются осиновые фации (*Populeosum tremulae*). В этой ассоциации доминируют: *Quercus robur* (+), *Ulmus laevis* Pall. (1), *Populus tremula* L. (5), *Pulmonaria obscura* Dumort. (4), *Trifolium montanum* L. (r), *Maianthemum bifolium* (r), *Trientalis europaea* L. (+), *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth (+), *Geum urbanum* (+), *Actaea spicata* L. (r) и др.

Класс Черноольховые леса (*Alnetea glutinosae*), ассоциация ольхово-болотно-фиалковая (*Violo palustris – Alnetum glutinosae*) представлена: *Alnus glutinosa* (L.) Gaerth. (5), *Viola palustris* L. (1), *Sorbus aucuparia* L. (r), *Rubus caesius* L. (r), *Maianthemum bifolium* (+), *Trientalis europaea* (1), *Athyrium filix-femina* (2), *Driopteris cristata* (L.) A. Gray (+) и др.

В ассоциации черноольхово-осоковой (*Carici elongatae – Alnetum glutinosae*) отмечаются: *Carex acuta* L. (1), *Thelypteris palustris* Schott (+), *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. (3), *Carex rostrata* Stokes (2), *Lysimachia vulgaris* L. (+), *Urtica dioica* L. (+) и др.

Визуальное рекогносцировочное обследование лесонасаждений района проведения работ выявило преобладание средневозрастных насаждений.

Совокупные наблюдения для УПр антропогенно изменённых территорий позволили сделать обобщение о эколого-дендрологическом составе и сохранности насаждений парков.

Состав по видам УПр в Брянской области определяется, прежде всего, историческим прошлым и местоположением объекта ландшафтного планирования [16, 17, 22]. Ландшафтные композиции создаваемых парков конструировались также с использованием аборигенных видов дендрофлоры. Метод кластерного анализа показал, что видовое сходство фитоценозов УПр различается (рис. 3).

Рис. 3. Дендрограмма сходства флористического состава сообществ усадебных парков

Примечание: Старинные усадьбы: 1 – Ляличи. 2 – Корецкий. 3 – Любин Хутор. 4 – Красный рог. 5 – Фоевичи. 6 – Гринёво. 7 – Рёвны. 8 – Вьюнки. 9 – Хотылёво (Тенишевых). 10 – Мальцовский. 11 – Безобразовых-Халаевых. 12 – Дуниных-Борковских. 13 – Миклашевских. 14 – Румянцева. 15 – Гулевичей.

Выделяется два блока фитоценозов в старинных парковых комплексах по видовому составу флоры – УПр Гринёво, Дуниных, Миклашевских и Румянцева – в этих объектах композиции конструировались в основном из представителей местной флоры, интродуцентов немного. Парковые комплексы в усадьбе Дуниных-Борковских, Миклашевских, Рёвны превратились в насаждения, которые классифицируются как лесные сообщества. В усадьбе Гринёво Погарского района зарегистрирован лес 4 стадии дигрессии. Во втором блоке присутствуют остальные УПр, которые также своеобразны по видовому составу, однако в них зарегистрированы интродуцированные виды. В этом блоке выделяется старинный парк усадьбы Гулевичей в Выгоничском районе (№ 15), которая практически полностью разрушена и парк может попасть в зону экореставрации при планировании экокаркасов. УРв в Навлинском районе также выделена по своеобразию видов, которые в значительной степени представлены местными видами.

В наименьшей степени число интродуцентов выделено в «лесном» УПр Корецких (№ 2), однако его сообщества превратились в естественные, поддерживающиеся самостоятельно, так как демулационные смены завершены.

На территории шедевра ландшафтного искусства – усадьбе Вьюнки (№ 8) – произрастает значительное количество неевропейских видов в хорошей сохранности; лесных сообществ из них не формируется. В один из блоков объединены УПр старинных усадеб Фоевичи, Рёвны, Мальцовский, которые связывает группа сходных видов флоры из которых построены пейзажные композиции. Особым своеобразием отличается усадебный парк в памятнике природы «Любин Хутор» в Новозыбковском

районе (№ 3), который представляет собой рефугиум видов, собранных для коллекции в регулярную часть УПр, они достаточно хорошо сохранились до нашего времени, и большая часть из них поддерживается семенным путём. Отдельным блоком представлены УПр в Выгоничском и Мглинском районе (№№ 11, 12 – парк в усадьбе Безобразовых-Халаевых, Дуниных-Борковских) как одни из самых небогатых по видовому составу, практически «моновидовые» и с минимумом интродуцентов.

Таким образом, анализ данных дендрограммы сходства видов в УПр позволил выделить уникальные по составу памятники культурного и природного наследия. Выявленные показатели сравнительной характеристики видового состава могут быть основой наблюдений за динамикой древостоя и напочвенного покрова, а также определения оптимизационных действий по восстановлению.

По показателю средней категории состояния насаждений (СрК) все УПр имеют диапазон баллов от 1,6 до 2,8, что говорит о разбросе элементов гомеостатического равновесия, а также отражает степень антропогенного воздействия в прошлом, сохранность древесных видов, на основе которых формировались лесные сообщества (рис. 4). УПр №№ 1, 2, 4, 7, 8, 12, 13, 14 имеют хорошо сохранившиеся насаждения, которые можно квалифицировать как лесные, с плотно сомкнувшимися кронами и развитым травяным и напочвенным покровом (СрК). Показатели расчётного индекса колеблются от 1,6 до 1,8 баллов. Для старинных усадебных парков с давней историей и относительно отдалённых от общих путепроводов баллы категории состояния насаждений низкие и характеризуют «здоровые» насаждения [2].

Рис. 4. Показатели категории состояния лесных сообществ (СрК)

Примечание. Обозначения аналогичны рис. 3.

УПр Гулевичей (Выгоничский район), так же как и усадьба Трёхбратское, будет утеряна как элемент историко-культурной и биологической ценности в связи со снижением биоразнообразия и низкой устойчивостью. В УПр № 10, 6, 15 нет естественных ценозов, это полностью окультуренные сообщества [14].

Информация по расчётному I_c показана на рис. 5.

Рис. 5. Показатели индекса состояния лесных сообществ (I_c)

Примечание. Обозначения аналогичны рис. 3.

Значения расчётного показателя I_c изменяется для парковых ансамблей от 4,4 (II класс устойчивости, ослабленные ценозы, устойчивость нарушена) до 7, 3 (I класс, здоровые, устойчивые ценозы). Два мониторинговых показателя S_rK и I_c для изученных УПр практически коррелируют и взаимосвязаны. Низкой устойчивости УПр не выявлено, следовательно, даже при очень неблагоприятных состояниях парковых ансамблей они не утратили средообразующей функции и могут быть реконструированы.

Все усадебные парки выполняют средообразующую роль, восстанавливая все виды биоразнообразия – от генетического до ценотического. Однако многие из них имеют высокую сохранность природной составляющей и могут использоваться как элемент и рекреационного каркаса (РК), обладают значительным рекреационным потенциалом (РП). С 2017 г. применяют комплексную оценку рекреационного потенциала и оперируют суммой баллов за пять групп показателей. Для УПр и отражения вклада в возможность рекреации с реконструкцией паркового комплекса отражена в табл. 1. Наибольшим суммарным показателем РП отличаются УПр Ляличи, Красный Рог, Рёвны, Вьюнки, Дуниных, Корецкий, однако ни один из объектов не обладает высокими баллами по всем пяти группам показателей. Особенно понижает баллы общей ценности условия транспортной доступности, рекреационных условий, т.е. обустроенности, уникальных (для просмотра) объектов.

Таблица 1

Оценка компонентов рекреационного потенциала старинных усадебных парков

Группа	Показатель	Балл														
		1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
А **	Пейзажное разнообразие	3	3	2	3	2	1	3	3	2	1	1	3	2	2	1
	Визуальная привлекательность	3	2	2	3	1	1	3	3	1	2	3	3	1	2	1
	Рекреационные условия	3	1	2	3	1	1	2	3	1	2	3	2	2	2	1
	Уникальные объекты и явления	3	1	2	3	1	0	2	3	1	1	1	2	2	2	0
	Видовое разнообразие	3	3	3	2	2	1	3	3	2	1	1	3	2	2	1
Б	Объекты культурного наследия	3	1	2	3	1	1	2	3	1	2	3	2	2	2	0
В	Удаленность	1	1	1	3	1	1	2	2	3	2	3	2	1	1	1
	Покрытие дорог	3	1	1	3	1	1	2	3	2	3	3	2	1	2	1
Г	Наличие инфраструктуры для посетителей	1	1	1	3	1	1	1	3	1	3	3	1	1	1	0
Д	Превышение рекреационных нагрузок	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
	Антропогенная трансформация	2	3	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1
	Загрязнение среды	3	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1
	Риск неблагоприятных событий	2	3	2	2	1	1	2	2	1	2	3	2	2	2	1

Примечание. * Обозначения аналогичны рис. 1. ** Группа компонентов: А – Природная привлекательность. Б – Культурно-познавательная ценность. В – Транспортная доступность. Г – Инфраструктурная доступность. Д – Экологические риски.

Все УПр, входящие в группу наиболее благоприятных для посещения и включения в рекреационный каркас, имеют положительные оценки, повышающие возможность парковых комплексов на включение в «рекреационное кольцо парков»: высокая степень мозаичности и ландшафтного разнообразия, наличие привлекательных форм пейзажа – старовозрастных деревьев, геологических обнажений, водных объектов, точек обзора пейзажа лесных сообществ; наличие уникальных объектов – развитых интродуцентов, лесных сообществ климаксового характера, высокого видового разнообразия. Риск возникновения неблагоприятных явлений оценивался в комплексе по итогам визуального обследования и документальным данным – это возможные изменения водных объектов, оползни, наличие свалок или их возникновение, падение старовозрастных экземпляров лесного древостоя и др.

Культурно-познавательное значение имеют те УПр, которые располагаются в поселениях, имеют регулярный уход за парковыми насаждениями, вблизи которых расположены объекты культового назначения, родники. Также некоторые УПр имеют статус памятников Федерального значения и охраняются законом.

Исходя из оценки РП, целесообразно предложить реставрационные мероприятия с наименьшими затратами и быстрой окупаемостью в УПр: Ляличи, Любин Хутор, Рёвны, Дуниных. Эти объекты могут стать элементами в экокаркаса: природными охраняемыми территориями, рекреационными и зелёными зонами, так как биокоридоры представлены лесными сообществами, хорошо сохранившимися. Однако ценные природные комплексы в оставшихся УПр, например, в городских и сельских поселениях, будут также выполнять главную роль элементов экокаркаса – средообразующую, водоохранную, транзитных коридоров для БР.

При сравнении особенностей УПр в регионе и признаков, выявленных для других объектов в ЦФО, необходима оценка для обоснования включения парков в категорию «геопарк» (ГП). ГП – это категория охраняемых территорий и объектов, по видам осуществляемой деятельности его скорее можно отнести в группу нацпарков – научной, образовательной, рекреационной. Ни один из УПр Брянской области не соответствует критериям «глобального геопарка» (ЮНЕСКО) [23], так как: отсутствует положения по устойчивому развитию объектов и охраны (за исключением некоторых объектов); нет плана по управлению, учитывающие социальные в первую очередь и экономические потребности местного населения, в том числе и для обеспечения охраны ландшафтов.

В настоящее время разработка концепций включения УПр в систему «глобальный геопарк» важна, однако, для сохранения имеющегося потенциала ландшафтных природных объектов необходимо начать работы по обоснованию включения парков в реестр охраняемых объектов. Это возможно для парка Корецких, Дуниных-Борковских, что обеспечит охрану ценных природных комплексов. Рекреационная нагрузка на эти УПр низкая, экориски практически сведены к минимуму, имеются сформировавшиеся лесные ценозы – термофильные дубравы. Для этих объектов также не характерно наличие видов-трансформеров, инвазивных, которые могут вытеснять местные виды. И если для парка Корецких можно создать региональный заказник (или памятник природы), то для усадьбы Дуниных-Борковских – природный парк, который будет выполнять природоохранные и рекреационные функции одновременно. В границах этого старинного парка (лесного сообщества) легко выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное и рекреационное значение, в том числе и с большим водным объектом. Категория «природный парк» целесообразна и потому, что на площади этих охранных объектов могут выделяться зоны и участки по

ценности, в том числе и со строгим режимом охраны, а также агрохозяйственная; на территории могут находиться земельные участки различных пользователей (и собственников), значит, что возможно расширение границ и на территорию поселений.

Целесообразно рассмотреть выделение в УПр Тенишевых и Миклашевских территорий охраняемых объектов, но сохранность парков (и окружающих ценных в культурном и историческом отношении) мала так же, как и площадь парков. Пейзажное значение комплексов невелико из-за значительного преобразования в результате природопользовательской нагрузки. Также отсутствует буферная зона для предполагаемого охраняемого объекта, так как зона жилой застройки и агрохозяйственных комплексов вклинивается на территорию УПр; расширение ОТ невозможно ввиду значительного преобразования окружающих ландшафтов, островного характера усадеб.

Установлено, что все УПр выполняют специфические функции, включающиеся в значения элементов экокаркаса. К их числу относят: компенсаторную – проявляется в устранении неблагоприятных экофакторов для индивидуального и популяционного здоровья, предоставление экосистемных услуг, т.е. средообразующие функции; функцию экопросвещения; рекреационную и сохранение природных и культурных достопримечательностей; сохранение разнообразия биосистем; также и организацию научных исследований динамики природных комплексов.

Эстетическая ценность элементов ЭК в виде УПр оценивалась по степени мозаичности ландшафта (МЛ), а также видового разнообразия ландшафтов (ВЛ). Данные для УПр отражены в табл. 2.

Таблица 2

Данные по эколого-ландшафтному разнообразию парковых комплексов

Парковые комплексы*	Показатель МЛ	Показатель ВЛ
1	4,2	0,61
2	3,3	0,53
3	2,5	0,41
4	1,5	0,11
5	2,5	0,41
6	1,2	0,11
7	3,7	0,46
8	4,0	0,57
9	1,2	0,14
10	1,3	0,12
11	1,3	0,12
12	4,2	0,59
13	2,9	0,27
14	3,3	0,35
15	0,5	0,10

Примечание. * Парковые комплексы аналогичны обозначениям в табл. 2.

Комплексы с пониженной эстетической ценностью и привлекательностью зарегистрированы для УПр по данным расчётных индексов: в старинной усадьбе Гринёво, Миклашевских, Хотылёво, Мальцовский, Безобразовых-Халаевых, Гулевичей (№№ 6, 9, 10, 11, 15). На незначительной площади парков отсутствуют целостные объекты и здания исторического наследия, повышающие пейзажную привлекательность; посадки окультурены, малый видовой состав средообразующих видов; для парковых комплексов «стёрто» пейзажное своеобразие, исторически отсутствует разнообразие в композиции [3, 17, 27, 28]. Значения индексов

ландшафтного разнообразия могут скорректировать действия работ по благоустройству и внести изменения в планировочные проекты для старинных парковых комплексов.

Исследованные объекты представляют собой антропогенно-трансформированные территории, связанные в том числе и с сильным вмешательством на парковые комплексы, они не являются уникальными по элементам биоразнообразия, что отмечалось в работах отечественных авторов [14, 15]. Эволюционно и сукцессионно формирующиеся лесные сообщества на территории старинных усадебных парков имеют своеобразные признаки, в том числе и касающиеся естественного возобновления видов-доминантов и эдификаторов – на большей части урочищ присутствует средняя степень естественного возобновления, что обеспечивает разновозрастность и устойчивость древостоев. Хорошо возобновляются аборигенные виды, ранее использовавшиеся в ландшафтном строительстве. В ходе сукцессионных процессов сформировались лесные биоценозы, в которых хорошо развиты элементы ветровально-почвенных комплексов, мозаичная структура, создающая многочисленные микроместообитания, повышающие гомеостатическое равновесие. Таким образом, состав лесных биоценозов отвечает условиям произрастания, т.е. коренному биотопу, почвенно-грунтовым условиям и геоморфологическим особенностям Нечерноземья РФ [24]. По показателям состояния древостоя старовозрастное происхождение имеют только 38 % лесных сообществ, сформировавшихся в усадебных парках, относятся к категории «устойчивые, здоровые», они сопоставимы по растительной зоне хвойно-широколиственных лесов.

Анализ сукцессионных состояний в сформировавшихся лесных сообществах на территории УПр по аналогии с известными работами школы О.В. Смирновой показал, что леса могут быть отнесены ко второму типу сукцессионных систем – системы микроместообитаний, развивающихся в процессе жизнедеятельности биоты, полночленность спектров древесных видов, что обсуждалось в ранее опубликованных работах [14, 25, 26]. На формирование биоценоза в таких лесах частичное влияние оказал процесс искусственного подбора древесных и кустарниковых видов; сказалось отсутствие диаспор коренных (местных) древесных видов; отдельные ценопопуляции исчезли в результате нерегламентированной хозяйственной деятельности в разные временные периоды. Этот тип назван неполночленной аутогенной сукцессией, поэтому неполноценность биоты «не позволяет полностью реализовать экосистемные функции лесов» [25]. Однако, выявление основных черт устойчивости сообществ лесов в старинных усадебных парках, может способствовать уточнению механизмов гомеостатического равновесия, а также определения статуса особо охраняемых природных территорий. Чем более развита пространственная структура лесных сообществ, разнообразнее видовая представленность растений в биоценозе, а также мозаичность ландшафтов старинных усадебных парков, тем больше парковые комплексы приближаются к состоянию гомеостатического равновесия. Развитость элементов гар-мозаики, формирующейся, в том числе и в результате демулационных смен в УПр, по мнению авторов биогеоценотической лесной школы О.В. Смирновой будет служить ориентиром лесореабилитационных мероприятий [1]. Статус особо охраняемых природных территорий рекомендован для присвоения УПр с устойчивым лесным сообществом.

Заключение. Работы отечественных авторов показали, что создание особо охраняемых территорий в ландшафтах, испытывающих длительное антропогенное преобразование, обуславливают уменьшение показателей видового разнообразия [1]. Все рассматриваемые усадебные комплексы с парками, заложенными в ландшафтном

дизайне в конце XVIII–XIX вв., обеднены видами, микроместообитаниями, не отличаются разнообразием ландшафтных урочищ, косвенно определяющих не только разницу в фитоценозах, но и рекреационную привлекательность. В целом изъятие территорий при традиционном природопользовании (в частности из рекреационного и садово-паркового) для организации особо охраняемых территорий изменило стрессовые факторы на растительные сообщества и другие элементы биоразнообразия, но не сопровождалось восстановлением природного разнообразия видов. Таким образом, лесные сообщества, сформировавшиеся на месте демутационных смен в старинных парковых комплексах в Нечерноземье РФ, характеризуются заведомо низкими показателями фиторазнообразия, а также невысокими расчётными индексами лесных насаждений. Лимитирующими биоразнообразие факторами выступили и дополнительные: небольшая по площади территория, отсутствие буферной зоны, крайняя степень преобразования ранее староосвоенной территории. Полидоминантные лесные биоценозы не могли быть сформированы ввиду отсутствия диаспор древесных и кустарниковых видов. При рассмотрении вопросов сравнительной характеристики элементов биоразнообразия лесных сообществ и лесов парков в старинных усадьбах Нечерноземья РФ следует отметить, что потенциальное биоразнообразие выше в естественных лесах, что необходимо учитывать при требующейся экологической реставрации предклимаксовых лесов в старинных усадьбах, обеспечения устойчивой структуры ценопопуляций эдификаторных древесных и кустарниковых видов по аналогии с естественными лесами, предотвращения фрагментации ареалов лесообразующих видов для создания целостного биома в парках, поддержание ресурсов местообитаний, даже искусственно созданных, для формирования геоэкологического разнообразия и экотопа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Смирнова О.В., Заугольнова Л.Б., Коротков В.Н. Теоретические основы оптимизации функции биоразнообразия лесного покрова (синтез современных представлений) // Лесоведение. – 2015. – № 4. – С. 277-288.
2. Стороженко В.Г., Быков А.В., Бухарева О.А., Петров А.В. Устойчивость лесов. Теория и практика биогеоценотических исследований. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2018. – 171 с.
3. Стороженко В.Г. Эволюционные принципы устойчивости лесных сообществ // Сибирский лесной журнал. – 2020. – № 4. – С. 87-96.
4. Larrieu L., Cabanettes A., Goux N., Burne, L., Bouget C., and Deconchat M. Development over time of the tree-related microhabitat profile: The case of lowland beech–oak coppice-with-standards set-aside stands in France. *Eur. J. For. Res.* – 2017. – Vol. 136. – P. 37-49. – DOI: 10.1007/s10342-016-1006-3.
5. Jaroszewicz B., Cholewińska O., Gutowski J. M., Samojlik T., Zimny M., and Latałowa, M. Białowieża forest-a relic of the high naturalness of European forests. *Forests.* – 2019. – Vol. 10. – P. 1-28. – DOI: 10.3390/f10100849.
6. Cadieux P, Drapeau P, Ouellet-Lapointe U, Leduc A, Imbeau L, Deschênes R and Nappi A Old forest structural development drives complexity of nest webs in a naturally disturbed boreal mixedwood forest landscape. *Front. For. Glob.* – 2023. – Change 6. – P.1084696. – DOI: 10.3389/ffgc.2023.1084696.
7. Martin M., Fenton N., and Morin H. Structural diversity and dynamics of boreal old-growth forests case study in Eastern Canada. *For. Ecol. Manag.* – Vol. 422. – 2018. – P. 125-136. – DOI: 10.1016/j.foreco.2018.04.007.
8. Larrieu L., Cabanettes A., Courbaud B., Goulard M., Heintz W., Schuck A., et al. Co-occurrence patterns of tree-related microhabitats: a method to simplify routine monitoring. *Ecol. Indic.* – 2021. – Vol. 127. – P. 107757. – DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107757.
9. Елисеенко Е. П. Роль усадебных парков в повышении биоразнообразия региона // Вестник Тверского государственного университета. Серия: биология и экология. – 2014. – Вып. 25. – С. 76-81.
10. Lelli C., Bruun, H. H., Chiarucc, A., Donati D., Frascaroli F., Fritz Ö., et al.. Biodiversity response to forest structure and management: comparing species richness, conservation relevant species and functional

- diversity as metrics in forest conservation. *For. Ecol. Manage.* – Vol. 432. – 2019. – P. 707–717. – DOI: 10.1016/j.foreco.2018.09.057.
11. Martin M., Grondin P., Lambert M. C., Bergeron Y., and Morin H. Compared to wildfire, management practices reduced old-growth forest diversity and functionality in primary boreal landscapes of eastern Canada. *Front. For. Glob. Change* – No. 4. – 2021. – P. 639397. – DOI: 10.3389/ffgc.2021.639397.
 12. Анищенко Л.Н., Любимов В.Б., Борздыко Е.В., Сквородникова Н.А., Стрижакова И.В., Кришталева Ю.И. Мониторинг состояния фитоценозов старинных усадебных парков Брянской области как основа экотуризма и рекультивации // Ежегодник НИИ Фундаментальных и прикладных исследований. – 2015. – № 1 (6). – С. 31-38.
 13. Елисеенко Е. П., Панасенко Н.Н. Дендрофлора усадебных парков Брянской области // Вестник Брянского государственного университета. Серия: биология и экология. – 2015. – Вып. 25. – С. 398-402.
 14. Данилов Д.И., Гайворонская А.А., Анищенко Л.Н. Экологическая оценка природных комплексов старинных усадебных парков Брянской области // Матер. междунар. научно-практической конф. «Природно-ресурсный потенциал и экологическая реабилитация деградированных ландшафтов. – Грозный, 2023. – С. 109-115.
 15. Стрижакова И.В., Анищенко Л.Н. Оценка экологического состояния усадебных парков Брянской области // Сб. тезисов научно-практической конф. «Актуальные проблемы химии и биологии». – Пушкино: ФГБОУ ВО «ПушГЕНИ», 2014. – С. 28
 16. Нотов А.А., Дементьева С.М., Мейсунова А.Ф. Некоторые методические аспекты экологического обследования объектов культурного наследия, имеющих природоохранную ценность // Междунар. журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 11. – Ч. 2. – С. 221-225.
 17. Полякова Г.А. Флора и растительность старых парков Подмосквья / Г.А. Полякова. – М.: Наука. 1992. – 225 с.
 18. Швецов А.Н., Полякова Г.А. Методика обследования флоры и растительности старинных парков и музеев // Сохранение и восстановление природно-культурных комплексов Подмосквья. 1995. – С. 155-160.
 19. Мозолевская Е.Г., Шарапа Т.В. Некоторые результаты применения индекса состояния насаждений при мониторинге // Лесной вестник. – 2003. – № 2. – С. 142-147.
 20. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. – М.: Тов-во научных изданий КМК, 2014. – 635 с.
 21. Лось М. А. Природный туристско-рекреационный потенциал ландшафтно-экологической среды: особенности его оценки и рационального использования // Географический вестник. – 2013. – № 2 (25). – С. 104-109.
 22. Дворянские усадьбы Брянского края: из истории культурного наследия Брянщины // Под ред. А.В. Городкова. – Брянск: Клуб любителей истории родного края: Буквица, 2018. – Т. 1. – 374 с.
 23. Лунева Е.В. Организация геопарков в России и особенности их правового режима // *Lex russica*. – 2021. – Т. 74, № 9. – С. 32-43. – DOI: 10.17803/1729-5920.2021.178.9.032-043.
 24. Природные ресурсы и окружающая среда субъектов Российской Федерации. Центральный федеральный округ: Брянская область / Н. Г. Рыбальский, А. Г. Митюкова Е. Д. Самотесов. – М.: НИА – Природа, 2007. – 1144 с.
 25. Смирнова О.В., Алейников А.А. Сукцессионные системы бореальных лесов европейской России // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2012. – Т. 14, № 1 (5). – С. 1367-1370.
 26. Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность / Под ред. О.В. Смирновой. – М.: Наука, 2004. – Кн. 1. – 479 с. Кн. 2. – 575 с.

Поступила в редакцию 07.08.2024 г.

ON THE ASSESSMENT OF THE STATE OF SOME OLD ESTATE PARKS IN THE NON-BLACK EARTH REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION BY THE CRITERIA OF BIOLOGICAL STABILITY OF FOREST COMMUNITIES

A.A. Gaivoronskaya, L.N. Anishchenko

Based on long-term field studies using the route method and geobotanical, forest typological, and geoeological techniques, the components of biological stability of forest communities in 15 old manor parks within the Bryansk region are described. The objects under study are anthropogenically transformed complexes

that are similar and typical for the biogeographical conditions of the non-chernozem region in terms of phytodiversity components; forest communities formed as a result of demutational succession processes in the territory of old manor parks have specific features, including those related to the natural regeneration of dominant and edifier species. Most of the tracts have an average degree of natural regeneration, which ensures uneven ages and relative self-regulation of the state of forest stands. Analysis of the inventory results showed the absence of conditions for dynamic homeostatic equilibrium in the old manor parks. The main elements of biostability – elements of phytodiversity, mosaic in the distribution of species, as well as diversity of habitats, landscape tracts and others – are characterized by low values. The most favorable situation with maintaining homeostatic equilibrium was identified for the estate parks and forest communities of the Lyubin Khutor, Lyalychi, Koretsky, Dunin-Borkovsky estates: relative biobalance is maintained by heterogeneity of structural, species (taxonomic), landscape diversity.

Keywords: biological stability; forest communities; ancient manor parks; community heterogeneity; Bryansk region; Non-Black Earth Region of the Russian Federation.

Гайворонская Анжелика Алексеевна,

аспирант кафедры географии, экологии и землеустройства, ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», г. Брянск, РФ.
E-mail: gajvoronskaja.anzhelika@yandex.ru

Gaivoronskaya Anzhelika Alekseevna,

postgraduate student of the Department of Geography, Ecology and Land Management, FSBEI HE «Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky», Bryansk, RF.
E-mail: gajvoronskaja.anzhelika@yandex.ru

Анищенко Лидия Николаевна,

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор кафедры географии, экологии и землеустройства ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», г. Брянск, РФ.
E-mail: Lanishchenko@mail.ru

Anishchenko Lidiya Nikolaevna,

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Professor of the Department of Geography, Ecology and Land Management, FSBEI HE «Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky», Bryansk, RF.
E-mail: Lanishchenko@mail.ru